

ANÁLISE DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL

Daziany Santos Coelho¹
Janderson Gabriel da Frota Januario²

RESUMO

A violência doméstica contra as mulheres é uma das mais graves violações de direitos humanos no Brasil, apresentando um desafio jurídico e social que exige respostas eficazes do Estado. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) consolidou-se como o principal marco legislativo no combate a esse problema, ao instituir medidas protetivas de urgência para garantir a vida e a integridade física e psicológica das vítimas. Este artigo busca analisar a eficácia dessas medidas protetivas no contexto brasileiro, destacando avanços, limitações práticas e os desafios enfrentados em sua aplicação cotidiana.

A pesquisa foi baseada em revisão bibliográfica, análise de jurisprudência e levantamento de dados estatísticos recentes, utilizando uma abordagem interdisciplinar que conecta aspectos jurídicos, sociais e culturais. Os resultados apontam que, embora as medidas protetivas sejam cruciais para a proteção imediata das vítimas, sua efetividade sofre com fatores como a lentidão do sistema judicial, insuficiência na fiscalização, revitimização ao longo do processo e barreiras culturais à emancipação feminina. Com base nessa análise, são sugeridas alternativas para fortalecer políticas públicas, capacitar profissionais e ampliar a conscientização social, com o objetivo de assegurar maior efetividade à Lei Maria da Penha.

Conclui-se que o combate à violência doméstica requer não apenas a implementação formal das medidas protetivas, mas também transformações estruturais que promovam a igualdade de gênero e o respeito aos direitos humanos.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha. Direitos Humanos. Vulnerabilidade Social. Acesso a Justiça. Direitos Humanos.

ABSTRACT

Domestic violence against women is one of the most serious human rights violations in Brazil, posing a legal and social challenge that demands effective responses from the State. The Maria da Penha Law (Law No. 11,340/2006) has been consolidated as the main legislative framework in combating this problem, by establishing urgent protective measures to safeguard the life and the physical and psychological integrity of victims. This article aims to analyze the effectiveness of these protective measures in the Brazilian context, highlighting progress, practical limitations, and the challenges faced in their daily application.

The research was based on a literature review, case law analysis, and the collection of recent statistical data, using an interdisciplinary approach that connects legal, social, and cultural aspects. The results indicate that, although protective measures are crucial for the immediate protection of

victims, their effectiveness is hindered by factors such as the slowness of the judicial system, insufficient enforcement, revictimization throughout the legal process, and cultural barriers to female empowerment. Based on this analysis, alternatives are suggested to strengthen public policies, train professionals, and expand social awareness, with the objective of ensuring greater effectiveness of the Maria da Penha Law.

It is concluded that the fight against domestic violence requires not only the formal implementation of protective measures but also structural transformations that promote gender equality and respect for human rights.

KEYWORDS: Maria da Penha Law. Human Rights. Social Vulnerability. Access to Justice. Human Rights.

Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus - CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: coelhodaziany@rede.ulbra.br

² Professor especialista, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus - CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: janderson.frota@rede.ulbra.br.

INTRODUÇÃO

O objetivo central desta pesquisa é realizar uma análise aprofundada sobre a eficácia das Medidas Protetivas na luta contra a violência doméstica sofrida pelas mulheres no Brasil. A temática possui grande relevância social, especialmente considerando que essa forma de violência ainda representa uma séria violação dos direitos humanos, manifestando-se por meio de agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais, injúrias e ameaças. Tais práticas estão enraizadas em desigualdades estruturais de gênero e em padrões culturais que frequentemente levam muitas mulheres a aceitar abusos para preservar o modelo de família “tradicional”.

Sob essa perspectiva, a violência doméstica apresenta-se como um problema social multifacetado que exige medidas coordenadas entre o poder público, o sistema judiciário e organizações da sociedade civil. As Medidas Protetivas buscam oferecer proteção emergencial às mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade e encontram-se sob risco iminente de danos severos ou até mesmo de perderem a vida. Embora a criação da Lei Maria da Penha tenha representado um avanço significativo, diversas dificuldades ainda comprometem a eficácia dessas medidas, como limitações institucionais, problemas na fiscalização e barreiras culturais que dificultam o reconhecimento e enfrentamento da violência de gênero.

No contexto jurídico brasileiro, a criação da Lei nº 11.340/2006, amplamente conhecida como Lei Maria da Penha, marcou uma importante evolução na abordagem da violência doméstica. A legislação incorporou dispositivos legais específicos, com destaque para as Medidas Protetivas de Urgência, que têm como finalidade principal salvaguardar a integridade física e mental das vítimas, frear o agravamento dos casos de violência e, em muitos casos, permitir a preservação da vida. Entre essas medidas, incluem-se o afastamento do agressor da residência, a separação de corpos, a proibição de contato com a vítima, restrições à divulgação de imagens íntimas, a revogação do porte de armas pelo agressor, entre outras providências determinadas pela autoridade competente conforme a gravidade da situação.

Diante desse cenário, a pesquisa tem como objetivo não só avaliar a eficácia das Medidas Protetivas no âmbito jurídico, mas também explorar os fatores sociais, culturais e institucionais que impactam a proteção das mulheres. Pretende-se que os resultados obtidos forneçam elementos essenciais para aprimorar a aplicação dessas medidas, fortalecer políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica, além de promover uma maior sensibilização da sociedade sobre a importância do respeito, da igualdade e da valorização da vida das mulheres. Dessa maneira, a análise da eficiência das Medidas Protetivas torna-se um instrumento fundamental para contribuir na construção de uma sociedade mais justa e segura, onde os direitos das mulheres sejam plenamente assegurados.

1. UM MARCO LEGAL DA PROTEÇÃO À MULHER

O objetivo central desta pesquisa é realizar uma análise aprofundada sobre a eficácia das Medidas Protetivas na luta contra a violência doméstica sofrida pelas mulheres no Brasil. A temática possui grande relevância social, especialmente considerando que essa forma de violência ainda representa uma séria violação dos direitos humanos, manifestando-se por meio de agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais, injúrias e ameaças. Tais práticas estão enraizadas em desigualdades estruturais de gênero e em padrões culturais que frequentemente levam muitas mulheres a aceitar abusos para preservar o modelo de família “tradicional”.

Sob essa perspectiva, a violência doméstica apresenta-se como um problema social multifacetado que exige medidas coordenadas entre o poder público, o sistema judiciário e organizações da sociedade civil. As Medidas Protetivas buscam oferecer proteção emergencial às mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade e encontram-se sob risco iminente de danos severos ou até mesmo de perderem a vida. Embora a criação da Lei Maria da Penha tenha representado um avanço significativo, diversas dificuldades ainda comprometem a eficácia dessas medidas, como limitações institucionais, problemas na fiscalização e barreiras culturais que dificultam o reconhecimento e enfrentamento da violência de gênero.

No contexto jurídico brasileiro, a criação da Lei nº 11.340/2006, amplamente conhecida como Lei Maria da Penha, marcou uma importante evolução na abordagem da violência doméstica. A legislação incorporou dispositivos legais específicos, com destaque para as Medidas Protetivas de Urgência, que têm como finalidade principal salvaguardar a integridade física e mental das vítimas, frear o agravamento dos casos de violência e, em muitos casos, permitir a preservação da vida. Entre essas medidas, incluem-se o afastamento do agressor da residência, a separação de corpos, a proibição de contato com a vítima, restrições à divulgação de imagens íntimas, a revogação do porte de armas pelo agressor, entre outras providências determinadas pela autoridade competente conforme a gravidade da situação.

Diante desse cenário, a pesquisa tem como objetivo não só avaliar a eficácia das Medidas Protetivas no âmbito jurídico, mas também explorar os fatores sociais, culturais e institucionais que impactam a proteção das mulheres. Pretende-se que os resultados obtidos forneçam elementos essenciais para aprimorar a aplicação dessas medidas, fortalecer políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica, além de promover uma maior sensibilização da sociedade sobre a importância do respeito, da igualdade e da valorização da vida das mulheres. Dessa maneira, a análise da eficiência das Medidas Protetivas torna-se um instrumento fundamental para contribuir na construção de uma sociedade mais justa e segura, onde os direitos das mulheres sejam plenamente assegurados.

2. PROBLEMA DE PESQUISA

O problema de pesquisa referente a Análise da eficácia das Medidas Protetivas é complexo pois para a realização desse direito das mulheres são uma série de fatores. Muitos infringem a Lei, por falta de entendimento sobre como se comportar perante as Medidas seja elas tantas das vítimas como dos autores, por falta de conhecimentos ou até mesmo por achar que “ A lei não serve de nada”, “ Isso não vai dar em nada. Este estudo pretende investigar esses fatores para que assim possa ser preenchida esses espaços que ficam vagos e fazendo assim um entendimento para que sejam cumpridas a Lei.

2.1 QUESTÕES DE PESQUISA

Qual a eficácia das medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha no enfrentamento da Violência Doméstica contra as mulheres no Brasil?

2.2 HIPÓTESE

No Brasil, muitos estudos e debates têm sido realizados sobre a eficácia das medidas preventivas de combate à violência doméstica contra a mulher estabelecidas pela Lei Maria da Penha. O principal objetivo destas medidas é manter a vítima segura, o que pode incluir a limitação do contacto com a vítima, a sua retirada de casa e a prestação de apoio psicológico. Se implementadas adequadamente, estas medidas podem proporcionar progressos significativos na proteção das mulheres e na redução da violência.

No entanto, a eficácia destas medidas enfrenta desafios. Muitos fatores podem afetar a sua implementação, tais como a falta de formação dos agentes, uma cultura de machismo e a incapacidade de denunciar os agressores. Além disso, a eficácia das medidas preventivas depende muitas vezes da monitorização e do apoio às vítimas. Portanto, embora as medidas preventivas sejam um passo importante no combate à violência doméstica, a sua eficácia depende de ações e políticas mais amplas que reforcem a proteção e o empoderamento das mulheres.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GERAIS DESSE ESTUDO

O objetivo geral deste estudo é analisar a eficácia das medidas protetivas na luta contra a violência doméstica contra a mulher no Brasil, considerando a implementação dessas medidas como um instrumento legal fundamental para a proteção e a garantia dos direitos das vítimas. A pesquisa busca compreender como essas medidas são aplicadas nas diversas esferas do sistema de justiça e quais são

os impactos reais na vida das mulheres que enfrentam situações de violência, levando em conta fatores como a efetividade das ordens de restrição, o suporte das autoridades competentes e a conscientização da população sobre os direitos das vítimas.

Além disso, o estudo pretende avaliar as limitações e desafios na aplicação das medidas protetivas, identificando lacunas no processo que podem comprometer sua eficácia. A investigação abordará aspectos como a capacitação dos profissionais envolvidos, a cultura de violência e machismo presente na sociedade, bem como a necessidade de uma rede de apoio que envolva serviços sociais, psicológicos e de saúde para as mulheres. Dessa forma, o objetivo é contribuir para o fortalecimento das políticas públicas e a promoção de um ambiente mais seguro e justo para as mulheres no Brasil.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar Formas de violência contra a mulher.
- Analisar contexto histórico sobre a vulnerabilidade da mulher.
- Analisar a medida protetiva e seus registros.
- Análise da resistência imediata as medidas protetivas.

4. REFERÊNCIAL TEÓRICO

A análise da eficácia das medidas protetivas no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher é um tema de grande relevância social e jurídica. As medidas protetivas são instrumentos legais estabelecidos pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e visam garantir a proteção das mulheres em situação de violência, promovendo sua segurança e dignidade. Essas medidas podem incluir desde o afastamento do agressor do lar até a proibição de contato com a vítima. O referencial teórico sobre esse assunto abarca estudos que analisam a aplicação dessas medidas no contexto brasileiro, avaliando não apenas sua efetividade na redução da violência, mas também os desafios enfrentados pelas vítimas ao buscar proteção legal.

Pesquisas demonstram que a implementação de medidas protetivas pode ter um impacto positivo na vida das mulheres, proporcionando um ambiente mais seguro e estimulando a busca por serviços de apoio. No entanto, a eficácia dessas medidas muitas vezes esbarra em questões como a falta de fiscalização, a resistência cultural e o medo das vítimas em denunciar seus agressores. Para uma análise mais robusta, é fundamental considerar variáveis como o suporte social, a rede de serviços disponíveis e a atuação das autoridades competentes. Dessa forma, o referencial teórico deve contemplar uma abordagem multidisciplinar, unindo aspectos legais, psicológicos e sociais, para compreender a complexidade do problema e propor melhorias nas políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica.

4.1 ANALISAR FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER.

Os tipos de violência contra a mulher encontrados pelos (as) autores (as) dividem-se em três tipos: violência física, violência psicológica e violência sexual. Observe que esta é uma divisão do Ministério da Saúde brasileiro e tem apenas fins educacionais, pois existem diferentes tipos. Por exemplo, é difícil pensar numa forma de violência física sem violência física e psicológica. Da mesma forma, é difícil imaginar situações de violência física que não tenham um forte elemento de trauma psicológico. Day et al. (2003) firma essa ideia ao entender que “a agressão do parceiro íntimo – também conhecida como violência doméstica – é, quase sempre, acompanhada de agressão psicológica e, de um quarto a metade das vezes, também de sexo forçado” (DAY et al., 2003, p. 15).

A partir dessa afirmação, chama-se a atenção para a maneira com a qual o Ministério da Saúde²² (2001, apud SILVA et al., 2007),

conceitua a violência física:

Violência física ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano, por meio de força física, de algum tipo de arma ou instrumento que pode causar lesões internas (hemorragias e fraturas), e externas (cortes, hematomas e feridas) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, apud SILVA et al., 2007, p. 96).

A violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos que se apresenta de diversas formas, sendo classificada em violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

A violência física concerne a qualquer ato que cause detrimento ao corpo da mulher, como agressões, empurrões ou lesões, e pode levar a consequências imediatas, como ferimentos e, em casos extremos, à morte.

A violência psicológica envolve ações que visam desestabilizar emocionalmente a mulher, como humilhações, ameaças e controle sobre suas decisões, podendo resultar em sérios danos à saúde mental, como depressão, ansiedade e baixa autoestima.

A violência sexual, que inclui estupro e assédio, não apenas infringe a integridade física, mas também provoca traumas psicológicos profundos, afetando a vida sexual e relacional da vítima.

Além dessas, a violência patrimonial diz respeito à destruição ou subtração de bens e recursos da mulher, levando à sua desproteção financeira e à dependência econômica do agressor.

A violência moral se caracteriza pela difamação e calúnia, impactando a reputação e a dignidade da mulher.

Na maioria das mulheres vítimas da violência doméstica detectamos sinais e sintomas depressivos e ansiosos, perturbações do sono (hipersonia e insônia), transtornos alimentares como a anorexia, a bulimia, a compulsão para comer, que favorece a obesidade, fobias de vários objetos, dificuldades sexuais, manifestações psicossomáticas como taquicardia, dores no peito, hipertensão arterial, crises asmáticas, dispepsias, colites, úlceras, síndrome do intestino irritável, sangramentos uterinos, dores pélvicas, dores osteomusculares, além de quedas imunitárias, com maior predisposição às infecções bacteriana e viral (CABRAL, 1999, p. 186).

Todas as formas de violência têm consequências que vão além do indivíduo, afetando famílias, comunidades e a sociedade como um todo, e perpetuando a violência e a desigualdade de gênero. É importante tomar medidas eficazes para

prevenir e combater todas as formas de violência contra as mulheres e promover um ambiente seguro e justo.

4.2 CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE A VULNERABILIDADE DA MULHER.

Na história as mulheres sempre foram subordinadas a serem submissa aos homens, considerada como servas, em que deviam obediência, quando solteira ao seu pai e após casada ao seu marido, sendo que se em algum momento contrariasse nas decisões ou imposições sobre os mesmos eram corrigidas, na maioria das vezes, com o uso da violência. Destaca-se que elas não possuíam “voz” na sociedade, como também nenhum poder decisão em qualquer âmbito desta, sendo consideradas como um ser inferior.

Aristóteles também explanou algumas ideias acerca desse contexto. Ele posicionou o homem com superioridade e divindade em relação à mulher, já que está se compunha como um ser emocional, desviado do tipo humano. Assim, a alma tem domínio sobre o corpo; a razão sobre a emoção; o masculino sobre o feminino. (Campos e Corrêa ,2007, P.100) Percebe-se uma visão no qual entende que a sociedade machista já existia ao longo dos anos séculos e foi tendo essa manutenção da cultura de subordinação da mulher ao sexo masculino, onde não é muito diferente de hoje.

Podemos ver uma perspectiva que reconhece que as sociedades sexistas existem há séculos e que ainda mantêm a tradição de subjugar as mulheres aos homens, não muito diferente da de hoje. Na Bíblia, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens e culpadas pela sua separação do paraíso. Como aborda Campos e Corrêa (2007, p. 99):

A primeira base de sustentação da ideologia de hierarquização masculina em relação à mulher, e sua consequente subordinação, possui cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos) anos, através do filósofo helenista Filon de Alexandria, que propagou sua tese baseado nas concepções de Platão, que defendia a ideia de que a mulher pouco possuía capacidade de raciocínio, além de ter alma inferior à do homem. Ideias, estas, que transformaram a mulher numa figura repleta de futilidades, vaidades, relacionada tão-somente aos aspectos carnis. (Campos e Corrêa ,2007, P. 99.

Esse ciclo de submissão contribuiu para a normalização da violência de gênero, perpetuando uma dinâmica de poder desigual e prejudicial. Para que possamos avançar e erradicar essa violência, é essencial que haja uma reflexão profunda sobre as estruturas sociais que ainda sustentam essa desigualdade, promovendo a educação e o respeito mútuo entre os gêneros. Somente assim poderemos construir um futuro onde as mulheres sejam tratadas com dignidade e igualdade, livres das correntes do passado.

4.3 AS MEDIDAS PROTETIVAS E O SEU REGISTRO IMEDIATO

As medidas protetivas são meios previstos na Lei Maria da Penha que visa prevenir a repressão e a prevenção da violência doméstica contra a mulher no seio familiar, protegendo assim a vítima do seu agressor. Como dispõe a Lei 11.340 de 2006 em seu artigo 19:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. (Brasil, 2006).

A denúncia imediata da violência contra as mulheres é fundamental para proteger as vítimas, responsabilizar os perpetradores, prevenir a violência futura e promover os direitos humanos e a igualdade de gênero. Este é um passo importante na construção de uma sociedade segura e justa para todas as mulheres

Ela ajuda na preservação de provas, como fotografias de lesões, depoimentos de testemunhas e evidências físicas, o que pode ser essencial para uma investigação eficaz e um eventual processo judicial. Bem como, cria um registro

documentado do crime, o que facilita a responsabilização do agressor perante a lei. Isso pode desencorajar futuras agressões e contribui para a conscientização sobre a extensão do problema da violência contra as mulheres. Além disso, fornece dados estatísticos que são essenciais para o planejamento de políticas públicas e campanhas de prevenção (Almeida, 2007).

Além disso, proporciona às vítimas serviços essenciais de apoio e assistência, como apoio psicológico, orientação jurídica e abrigo seguro, que são fundamentais para proteger os direitos das mulheres e promover a igualdade e a compreensão de gênero. As ações baseadas na violência constituem violações dos direitos das mulheres.

É importante notar que a denúncia direta e o registro de abusos podem ajudar a prevenir futuros abusos, uma vez que as autoridades podem intervir e tomar medidas de proteção. Além disso, o registro direto incentiva as vítimas a quebrar o ciclo de silêncio e a denunciar abusos, o que é um passo importante na sua segurança e recuperação, vale ressaltar que com a chegada das:

leis nº 4.444 de 3 de abril de 2020, nº 13.984 de 3 de abril, nº 11.340, foram feitas alterações no artigo 22 e a lista de medidas de proteção imediata foi ampliada. Foram acrescentadas mais duas categorias, a saber: agressores violentos frequentadores de instituições de ensino e centros de reabilitação b) acompanhamento psicossocial dos agressores por meio de cuidados pessoais e/ou apoio em grupo (Brasil, 2020).

5. PENALIDADES PARA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

A imposição de penalidade pelo descumprimento das medidas protetivas, regulamentadas pela Lei nº 11.340/2006, configura resposta jurídica rigorosa diante de uma conduta considerada grave. Tal prática desafia a autoridade judicial e expõe a mulher em situação de violência doméstica e familiar a riscos físicos, psicológicos, morais, patrimoniais e, potencialmente, à ameaça contra sua própria vida. Em virtude da necessidade de garantir eficácia às normativas judiciais e evitar que estas se tornem meramente simbólicas, o legislador promulgou a Lei nº 13.641/2018, que introduziu o artigo 24-A na Lei Maria da Penha. Este dispositivo criminaliza o

descumprimento de medidas protetivas de urgência, com previsão de pena de detenção entre três meses e dois anos.

A tipificação do crime possui natureza jurídica autônoma e formal, sendo suficiente a mera violação da medida protetiva para que se consuma o delito, independentemente de resultados lesivos concretos. Nucci (2020) sublinha que tal avanço legislativo reforça tanto a seriedade das decisões judiciais quanto a proteção mais efetiva das mulheres em condições de vulnerabilidade.

No âmbito processual, o descumprimento pode resultar em prisão em flagrante e justificar a decretação de prisão preventiva, conforme prevê o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Essa disposição encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 536, que estabelece que tais violações autorizam a prisão preventiva do infrator. Assim, observa-se que o sistema jurídico não limita sua reação à pena privativa de liberdade prevista abstratamente, mas também estimula medidas cautelares indispensáveis à garantia da segurança da vítima.

A literatura jurídica especializada reconhece os méritos dessa formulação normativa. Para Maria Berenice Dias (2021), a criminalização do descumprimento fortalece não apenas a credibilidade da legislação como também sua funcionalidade frente à reincidência do agressor, mitigando riscos à mulher. Similarmente, Capez (2019) defende que o artigo 24-A possui valor tanto pedagógico quanto preventivo, ao impor ao agressor o respeito irrestrito às ordens judiciais.

O avanço promovido pelo artigo 24-A também reflete um compromisso internacional assumido pelo Brasil, particularmente em relação à Convenção de Belém do Pará, que responsabiliza os Estados pelo dever de prevenir, punir e eliminar formas de violência contra a mulher. Assim, esse dispositivo legal transcende seu caráter punitivo, constituindo símbolo do esforço estatal contínuo pela proteção integral das vítimas e pela efetividade dos direitos fundamentais.

Em síntese, a penalidade para o descumprimento das medidas protetivas consiste na aplicação de detenção e é complementada pela possibilidade de decretar prisão preventiva ou responsabilizar o infrator por outros delitos conexos.

Este arcabouço normativo reafirma não apenas a seriedade das medidas protetivas, mas também o empenho do Estado na defesa dos direitos das mulheres contra todas as formas de violência.

6. ANÁLISE DA RESISTÊNCIA IMEDIATA DAS MEDIDAS PROTETIVAS

A análise da resistência imediata às medidas protetivas no contexto da violência doméstica contra a mulher revela um cenário multifacetado que envolve fatores sociais, culturais e institucionais. Muitas mulheres que buscam a proteção legal enfrentam barreiras significativas ao tentarem acessar essas medidas, como a desconfiança nas autoridades, o medo de retaliação por parte do agressor e a falta de informação sobre seus direitos. Essa resistência pode ser exacerbada por uma cultura que muitas vezes estigmatiza as vítimas, levando-as a internalizar a culpa e a hesitar em denunciar a violência que sofrem.

o sistema jurídico enfrenta desafios que podem dificultar a aplicação efetiva das medidas protetivas. Isso inclui sobrecarga de processos nos tribunais, falta de pessoal capacitado para lidar com casos de violência doméstica, morosidade nos trâmites legais, entre outros. Essas limitações podem prejudicar a pronta resposta às solicitações de medidas protetivas, prolongando a exposição das vítimas à situação de risco (Sabadell e Paiva, 2019).

Além disso, a efetividade das medidas protetivas é frequentemente comprometida pela falta de articulação entre os diversos órgãos responsáveis pela sua implementação, como a polícia, o sistema judiciário e os serviços de assistência social. A demora na concessão das medidas, a ausência de acompanhamento adequado e a falta de capacitação dos profissionais envolvidos são fatores que contribuem para a ineficácia das ordens de proteção. Essa situação gera um ciclo de desamparo e frustração para as vítimas, que podem sentir que suas necessidades de segurança e proteção não estão sendo atendidas de forma adequada.

Ademais, existem possíveis falhas ou lacunas na execução das medidas protetivas por parte das autoridades competentes. Isso pode envolver dificuldades na fiscalização do cumprimento das medidas pelos agressores, falta de acompanhamento adequado às

vítimas após a concessão das medidas, entre outros aspectos que comprometem a eficácia e a proteção proporcionada pela lei (Sabadell e Paiva, 2019).

Por fim, a resistência às medidas protetivas também se relaciona com a necessidade de uma mudança cultural mais ampla, que promova a igualdade de gênero e desnaturalize a violência como uma prática aceitável. Campanhas de conscientização e educação são fundamentais para empoderar as mulheres e encorajá-las a buscar ajuda, além de sensibilizar a sociedade sobre a gravidade da violência doméstica. Somente através de um esforço conjunto que envolva a sociedade civil, o Estado e as instituições será possível superar a resistência imediata às medidas protetivas e garantir que elas cumpram efetivamente seu papel de proteção e apoio às vítimas.

6. Metodologia da Pesquisa

A presente pesquisa adota como principal método o qualitativo, por se mostrar o mais adequado para compreender em profundidade o fenômeno analisado, permitindo observar não apenas os aspectos normativos, mas também a aplicação prática e a repercussão social das medidas jurídicas estudadas. Dessa forma, busca-se examinar o tema em seus múltiplos aspectos, de modo a produzir uma interpretação crítica, clara e objetiva.

O estudo desenvolve-se a partir de uma abordagem bibliográfica, fundamentada em livros, artigos científicos, legislações, doutrinas jurídicas e decisões judiciais. A pesquisa bibliográfica possibilita o confronto entre as diferentes perspectivas da doutrina e da jurisprudência, reconhecendo divergências, semelhanças e eventuais lacunas interpretativas, o que contribui para a construção de um entendimento mais sólido e abrangente sobre a temática.

No que se refere ao delineamento, a metodologia foi organizada em quatro categorias, sendo elas: exploratória, pela intenção de aproximar o pesquisador do objeto de estudo; descritiva, por apresentar de maneira detalhada as características das medidas protetivas e de sua penalidade em caso de descumprimento; explicativa, por buscar compreender as causas, fundamentos e consequências

jurídicas do tema; e ainda com elementos quantitativos e mistos, à medida que se utilizam dados estatísticos oficiais e comparações que complementam a análise qualitativa.

Considerando o objetivo da pesquisa, os dados disponíveis e os métodos apropriados, entende-se que essa pluralidade metodológica amplia a consistência do trabalho e permite maior diálogo entre a teoria e a prática. Entretanto, é importante reconhecer as limitações da pesquisa, entre as quais se destacam a dificuldade de acesso a dados sensíveis, a resistência de vítimas em compartilhar experiências pessoais e as possíveis lacunas em registros públicos, que muitas vezes não refletem toda a complexidade da violência doméstica.

Assim, a metodologia proposta busca oferecer um panorama confiável e crítico do objeto estudado, respeitando a diversidade de interpretações existentes e privilegiando uma análise que valoriza tanto o aporte teórico quanto as evidências práticas, em conformidade com os objetivos científicos deste estudo.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada permitiu avaliar, sob os aspectos jurídico, social e cultural, a eficácia das medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), evidenciando seus avanços, limitações e desafios relacionados à proteção integral das mulheres vítimas de violência doméstica.

Embora a legislação brasileira represente um marco normativo extremamente significativo no enfrentamento à violência de gênero, ainda persistem obstáculos que comprometem sua aplicação plena. Entre os principais fatores identificados estão a lentidão dos processos judiciais, a dificuldade na fiscalização das ordens de proteção, a falta de articulação entre os órgãos responsáveis e questões culturais que perpetuam práticas violentas contra as mulheres.

Destaca-se também o impacto positivo da criminalização do descumprimento das medidas protetivas, prevista no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, que se mostrou um avanço na responsabilização dos agressores. Essa iniciativa contribuiu para reforçar a eficácia da norma e garantir maior segurança às vítimas. No entanto,

para que tais dispositivos tenham efeito concreto, é imprescindível que sejam acompanhados por mecanismos práticos eficazes e por uma rede interdisciplinar de apoio, que envolva assistência social, acesso à saúde e acompanhamento psicológico.

Diante dessa realidade, torna-se fundamental o fortalecimento das políticas públicas de prevenção, o investimento na capacitação contínua dos profissionais do sistema de justiça e segurança pública, bem como a ampliação de campanhas educativas que promovam mudanças culturais e desconstruam valores machistas profundamente arraigados.

Assim, conclui-se que a eficácia das medidas protetivas transcende sua implementação formal e demanda uma transformação estrutural mais ampla. Essa reestruturação deve ser direcionada para promover a igualdade de gênero e o respeito aos direitos humanos. Só por meio da colaboração integrada entre Estado e sociedade civil será possível garantir às mulheres o direito fundamental a viver livres de violência, em conformidade com os princípios constitucionais e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei Maria da Penha: Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para a Mulher, 2006.

BRASIL. Lei nº 13.984, de 3 de abril de 2020. Altera o art. 22 da Lei nº 11.340/2006. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/32054082#:~:text=Altera%20o%20art.,de%20reabilita%C3%A7%C3%A3o%20e%20acompanhamento%20psicossocial.&text=DIREITO%20PENAL>. Acesso em: 01 dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para a Mulher, 2007.

DINIZ, Simone G. A violência contra as mulheres como questão de saúde no Brasil. Disponível em: <http://www.abc.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2010.

FACHINI, Tiago. Medidas protetivas. 21 jun. 2021. Disponível em: <https://www.projuris.com.br/blog/medidasprotetivas/>. Acesso em: 01 dez. 2024.

FERNANDES, Valéria Diez Scarance. Lei Maria da Penha: O Processo Penal a Caminho da Efetividade. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

GOMES, A. Direitos humanos e a proteção da mulher: desafios na aplicação da Lei Maria da Penha. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018.

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 1. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPODIVM / Revista dos Tribunais, 2021.

PASQUAL, Raphael Parseghian. Medidas protetivas e a Lei Maria da Penha. 16 out. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-out-16/raphael-pasqual-medidas-protetivas-lei-maria-penha/>. Acesso em: 01 dez. 2024.

PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. Violência doméstica: Medidas Protetivas e avaliação de risco possibilitam a construção de novas histórias... 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/marco/violencia-domestica-medidas-protetivas-e-avaliacao-de-risco-possibilitam-a-construcao-de-novas-historias>. Acesso em: 01 dez. 2024.

SABADELL, A. L. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do direito. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.